

УДК 595.799 : 591.58

ВИЗУАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕНИЕ РАЗМЕРА МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛОЙ

Г. А. МАЗОХИН-ПОРШНЯКОВ, Г. ТАИМОВА

*Кафедра энтомологии Московского государственного университета и
Институт зоологии АН ТССР (Ашхабад)*

Исходя из результатов поведенческих экспериментов, графически промоделирована картина возбуждения раstra омматидиев медоносной пчелы при различении объектов по размеру. Различительная чувствительность пчелы к размеру предметов с простым контуром невысока: с расстояния (L) от глаза до теста, равного 40 мм, пчела распознает два горизонтальных кружка при условии отношения их площадей 1:2,14 и более. С увеличением L опознание размера резко ухудшается. Для этой дистанции коэффициент (K) различительной чувствительности к размеру нижней трети глаза пчелы ($K = \frac{N_1 - N_2}{N_1}$, где N_1 и N_2 — числа омматидиев, возбужденных каждым тестом) равен 0,5. Величина K при равных L практически не зависит от абсолютного размера тестов, но с увеличением L величина K существенно растет.

Визуальное распознавание насекомыми предметов по размеру обычно признается как проявление само собой разумеющейся примитивной функции зрения, поэтому количественно оценить ее у медоносной пчелы, насколько нам известно, никто и не пытался. Между тем в одной из предыдущих статей авторов (Мазохин-Поршняков, Таимова, 1973) было показано, что опознание предметов по размеру и форме ограничено у пчелы специальным полем зрения. Пчела надежно различает предметы по этим признакам только вентральной третью фасеточного глаза, т. е. при рассматривании предметов на горизонтальном и вертикальном стендах. Но когда предметы лежат в плоскости, наклоненной на 135—180° к горизонту и насекомое вынуждено смотреть на них снизу вверх (дорсальной половиной глаза), то опознать их по размеру или форме пчела не может.

Во время горизонтального полета пчела ориентирует медиальную ось тела примерно на 10° выше линии горизонта, а продольную (длинную) ось головы наклоняет по отношению к медиальной оси тела на 103° спереди назад, поэтому вперед и вниз обращено у летящей пчелы сравнительно немного омматидиев. На рис. 1 отмечена буквой A именно та зона глаза, которой летящая пчела смотрит на расположенные ниже нее предметы и которой наиболее легко опознает размер. Эта зона фронтально-вентрального поля зрения ограничена, как показано нами ранее (Мазохин-Поршняков, Таимова, 1973), межомматидийными углами (α) — вверху $\alpha = 1,3^\circ$, внизу $\alpha = 1,7^\circ$. Зная из эксперимента угловые размеры предметов, близких к дифференциальному порогу различения по площади, и параметры раstra омматидиев, на который проецируются эти предметы, можно было бы, проанализировав возбуждение сетчатки, найти отношение чисел возбужденных омматидиев и таким способом количественно оценить различительную чувствительность к размеру фасеточного глаза пчелы.

Соответственно этому в задачу нашей работы на медоносной пчеле вошло: а) определение дифференциальных порогов различения предметов по площади, б) графическое моделирование картины возбуждения

растра оматидиев и расчет коэффициента различительной чувствительности к размеру.

1. Экспериментальное измерение дифференциального порога различения по площади для вентрального поля зрения пчелы.

Дифференциальный порог различения площади был определен, исходя из соотношения размера так называемой критической пары тестов, в нашем случае пары кружков, отличавшихся по площади минимум на столько, что пчела была способна их дифференцировать с данного расстояния.

Рис. 1. Схема ориентации тела пчелы, летящей над горизонтальной поверхностью.

А — зона глаза, которой пчела смотрит на близлежащие горизонтальные предметы. Г — линия горизонта. $O_1 - O_1$ — медиальная ось тела. $O_2 - O_2$ — продольная ось головы. Числа показывают углы между названными осями и линией горизонта; между $O_1 - O_1$ и вентральной границей зоны А — 62°

Критическую пару тестов находили следующим образом. Индивидуально меченых пчел (*Apis mellifica*, смешанная раса) обучали отличать на горизонтальном столике либо больший кружок (с приманкой, +) от меньшего (без приманки, —), либо меньшей (+) от большого (—) кружка, нарисованных на бумаге синей краской. В ходе научения размер неподкрепляемого (—) кружка изменяли в сторону сближения с подкрепляемым до тех пор, пока пчела начинала путаться в выборе: одинаково часто выбирать (садиться) оба кружка. В одном из экспериментов (V) кружки диаметром 82 и 26 мм удаляли до тех пор, пока пчела с фиксированного расстояния не переставала их различать. Неразличимость, т. е. одинаковость выбора, проверялась также в контроле, когда ни один из двух кружков не имел приманки. Пара кружков, предшествовавшая одинаково выбираемой паре тестов, признавалась критической для данного расстояния*.

Наблюдения за поведением насекомых перед посадкой на тестовый объект показали, что пчелы летают в момент выбора на высоте обычно около 20 мм над плоскостью тестов и смотрят на них под углом примерно 30° к горизонту, т. е. выбирают кружок с расстояния не ближе 40 мм от глаза до центра фигуры. Критическая пара для этой дистанции, видимо, оптимальной для распознавания размера, определялась особенно тщательно. В других экспериментах, когда между тестовыми объектами и пчелой находилась преграда в виде прозрачного листа плексигласа, были найдены критические пары тестов для высоты полета 56, 76 и 116 мм и угла зрения к горизонту около 50° (рис. 2).

На основании опытов на 19 пчелах, которые были проведены в 1971—1972 гг. на биостанции МГУ в д. Чашниково, получены следующие результаты (табл. 1).

* Подробности поведенческих опытов на пчелах и система мер, гарантирующих «чистоту» эксперимента, описаны ранее (Мазохин-Поршняков, 1969).

Рис. 2

Рис. 2. Схема приспособления, позволявшего контролировать минимальное расстояние, с которого пчела опознавала тесты.

1 — фанерный каркас; 2 — пара тестов на заданной глубине; 3 — лист плексигласа с отверстиями, через которые пчела проникала к приманке

Рис. 3. А — растр фасеток глаза пчелы; В — растр зрительных осей (показаны точками) в произвольном масштабе тех же фасеток, точнее: упрощенная схема углового отношения осей фасеток; В — растр зрительных осей 16 омматидиев по вертикали и 13 омматидиев по горизонтали из фронтальной зоны левого глаза, обозначенной на рис. 1 буквой А.

Овалы — проекция на растр осей омматидиев критических пар кружков I и II под углом 30° . Цифры против фигурных скобок означают число омматидиев и величину угла α , разделяющего их. D — дорсальная сторона, V — вентральная сторона

Рис. 3

Для четырех разных расстояний было найдено пять критических пар кружков. Каждый эксперимент, кроме IV, был повторен минимум 2 раза на разных пчелах, но в таблице указан только лучший результат, достигнутый одной из пчел. Однако эти «лучшие» результаты оказались против ожидания довольно грубыми не только по сравнению с аналогичными визуальными оценками человека, но и некоторых других насекомых. Даже с оптимального расстояния для опознавания, т. е. с минимальной высоты горизонтального полета (20 мм) перед выбором, пчелы распознавали кружки по размеру при условии отношения их площадей не менее 1:2,14*. С увеличением расстояния от теста до глаза отношение площадей кружков у порога их различения по размеру резко возрастало, вплоть до 10-кратного для дистанции 152 мм (при высоте полета 116 мм). При этом процесс научения пчелы опознавать тесты с такого относительно большого расстояния был очень длительным.

Впрочем, не исключено, что пчелы могут более тонко дифференцировать по размеру предметы со сложным контуром, например венчикоподобные или звездчатые, чем предметы с простым контуром как у кружка. Экспериментальная проверка этого предположения весьма желательна.

2. Графическое моделирование картины возбуждения зрительного раstra и расчет коэффициента различительной чувствительности к размеру.

Вторая — расчетная часть нашей работы заключалась в том, чтобы, исходя из углового размера критической пары тестов и покрываемой их

* Мух *Musca domestica* по-разному привлекают два треугольника, различающиеся площадью в 1,5 раза (Смирнов, Чувакина, 1956), а ось *Odynerus fraunfeldi* различают два кружка при таком же отношении их площадей (Tsuneki, 1961). Для мух и ос тонкое распознавание некоторых объектов по площади, видимо, биологически весьма существенно. Например, первые, руководствуясь «стадным инстинктом», при выборе пищевого объекта всегда предпочитают тот, на котором уже сидят мухи, при этом чем больше площадь темного (больше мух) около приманки, тем выше ее привлекающее действие (Смирнов, Чувакина, 1956).

Параметры критических пар кружков

Высота полета пчелы над тестовыми кружками, мм	Предполагаемое расстояние от глаза до центра кружка в момент выбора, мм	Число пчел в эксперименте	Критическая пара тестов	Диаметр кружков критической пары, мм	Отношение диаметра кружка критической пары	Отношение площади кружков критической пары
20	40	2	I	10 15	1,5	2,14
20	40	2	II	17 25	1,47	2,14
56	73	6	III	26 52	2,0	3,8
76	99	1	IV	26 66	2,53	6,45
116	152	9	V	26 82	3,15	9,95

проекцией площади зрительного растра, определить число омматидиев, ответственное (критическое) за распознавание размера. Согласно анатомическим и электрофизиологическим данным, визуальное окружение анализируется насекомыми с точностью до растра омматидиев, а не зрительных клеток (Мазохин-Поршняков, 1971). Поэтому в качестве единицы растра взят именно омматидий, а не его отдельная зрительная клетка.

Для задуманного расчета следовало прежде всего построить на плоскости схему углового отношения осей тех омматидиев, которыми пчела воспринимала тестовые объекты (рис. 3, А, В). Угловая плотность омматидиев по продольной и поперечной осям глаза у многих насекомых неодинакова (Portillo, 1936). У медоносной пчелы разные авторы по-разному оценивают отношение величины углов между оптическими осями смежных омматидиев вдоль и поперек глаза. Мы воспользовались более поздними данными Аутрума и Видермана (Autrup, Wiedermann, 1962) и приняли отношение между углами α по вертикали и горизонтали, равным 1:2.

На рис. 3, В дана схема угловых отношений зрительного растра и стимулов, построенная для того участка вентральной трети глаза, которым пчела смотрела под углом 30° к горизонту на I и II критические пары тестов, именно для верхней половины зоны А на рис. 1. Это 16 омматидиев по вертикали, начиная с 110-го на схемах Баумгертнера (Baumgärthner, 1928) и Портилло (Portillo, 1936), и 13 омматидиев по горизонтали, для которых углы α изменяются соответственно от $1,3$ до $1,6^\circ$ и от $2,6$ до $3,2^\circ$.

Поскольку нельзя изобразить на плоскости без искажений истинное угловое отношение осей выпуклого растра омматидиев, пришлось мириться с некоторыми упрощениями. В частности, на нашей схеме (рис. 3, В) углы между осями омматидиев нарастают от центра глаза к его переднему и нижнему краям так, что не везде выдержано постоянное отношение (1:2) углов α по вертикали и горизонтали. Оно более или менее сохраняется только по диагонали от верхнего правого угла схемы к левому нижнему. Но в реальном глазу на большой площади сохраняется одно и то же отношение углов α . Впрочем, это и другие упрощения не могли сколько-нибудь существенно сказаться на приводимом ниже расчете коэффициента различительной чувствительности.

Из эксперимента (табл. 1) нам известно расстояние от глаза до критических тестов. Зная линейные размеры критических кружков, угол, под которым их видела пчела, и это расстояние, можно по угловому размеру каждого кружка определить площадь зрительного растра, на

которую он проецируется. Затем, сравнив эти рабочие площади раstra, по их разности находим число омматидиев, критическое для распознавания данной пары кружков. Далее легко вычислить коэффициент (K) различительной чувствительности к размеру:

$$K = \frac{N_1 - N_2}{N_1},$$

т. е. величину отношения критического числа омматидиев ($N_1 - N_2$) к общему числу омматидиев (N_1), участвовавших в распознавании двух предметов. Мы полагаем, что коэффициент K может оказаться удобным количественным параметром зрительного анализатора, пригодным для моделирования и сравнения зрения разных животных.

Весь расчет сделан следующим образом. На миллиметровой бумаге отмечали взаимное положение осей омматидиев того участка глаза, которым пчела выбирала критические пары тестов. Затем на эту схему раstra соосно проецировали под соответствующим углом друг на друга два критических теста и подсчитывали число омматидиев на площади проекции каждого теста (рис. 3, В). Разность получаемых чисел и есть искомое значение ΔN для данной пары критических тестов. Исходные цифровые и расчетные величины представлены в табл. 2.

Таблица 2

Проекция тестов на зрительный растр и параметры его возбуждения

Критическая пара тестов	Расстояние от глаза до центра теста в момент выбора, мм	Угол (к горизонту), под которым пчела смотрела на тесты, град	Угловые диаметры критической пары тестов в момент выбора, град	Число омматидиев (N) покрываемых проекцией тестов	$K = \frac{N_1 - N_2}{N_1}$
I	40	30	$7 \times 14,5$ 11×21	14 28	0,50
II	40	30	$12,5 \times 24$ $19,5 \times 35$	38 78	
III	73	50	$15,5 \times 21$ $32,5 \times 40$	36 130	0,72
IV	99	50	$11,5 \times 15$ 30×37	21 107	0,80
V	152	50	$7,5 \times 10$ 24×30	9 69	0,87

Из этой таблицы видно, что коэффициент (K) различительной чувствительности к размеру, во-первых, существенно изменяется при изменении расстояния от глаза до теста, во-вторых, при постоянном расстоянии до тестов он в каких-то пределах не зависит или почти не зависит от их абсолютного размера. Именно, величина K возросла более чем в 1,5 раза при увеличении с 40 до 152 мм расстояния, с которого пчела сравнивала размер тестовых кружков. Но в случае критических для дистанции 40 мм пар I и II, несмотря на то, что их угловой размер отличался почти в 2 раза, коэффициент K практически не изменился. $K = 0,5$, видимо, — минимальная величина коэффициента различительной чувствительности к размеру предметов с простым контуром для нижней трети глаза (зоны А на рис. 1), которой пчела преимущественно оценивает площадь и геометрию стимулов.

Итак, результаты экспериментов показывают, что для пчелы порог различения по размеру определяется некоторой константой отношения площадей сравниваемых объектов, или некоторой величиной отношения числа возбужденных омматидиев, только в случае визуальных оценок с равного расстояния. В целом же на сравнительную оценку размера явно влияет расстояние до объектов, но как связан этот параметр с отношением угловых размеров у сравниваемых объектов, пока непонятно. Возможно, здесь дело или в порядковом номере корреспондирующих омма-

гиднев, причастных к бинокулярной оценке дистанции, или попросту, в том, что качество (контраст) сетчаточного изображения предметов резко падает с увеличением расстояния до них.

Можно предположить также зависимость величины коэффициента K от формы рассматриваемых предметов и особенностей их контура.

Различительная чувствительность пчелы к размеру предметов с простым контуром сравнительно низка: при $L=40$ мм пчела распознает два горизонтальных кружка при условии отношения их площадей 1 : 2,14 и более. С увеличением L опознание размера резко ухудшается.

ЛИТЕРАТУРА

- Мазохин-Поршняков Г. А. 1969. Зоол. ж., 48, 1125—1136.— 1971. Успехи соврем. биол., 72, 273—290.
- Мазохин-Поршняков Г. А., Тaimова Г. 1973. Зоол. ж., 52, 1341—1352.
- Смирнов Е. С., Чувахина З. Ф. 1956. Зоол. ж., 35, 560—571.
- Autrum H., Wiederman I. 1962. Z. Naturforsch., 17b, 480—482.
- Baumgärtner H. 1928. Z. vergl. Physiol., 7, 56—143.
- Portillo del J. 1936. Z. vergl. Physiol., 23, 100—145.
- Tsuneki K. 1961. Mem. Fac. Liber. Arts Fukui Univ., Ser. 2, 11, 103—160.

Статья поступила в редакцию
20.11.1973

VISUAL DISCRIMINATION OF SIZE IN HONEY BEE.

G. A. MAZOKHIN-PORSHNYAKOV, G. TAIMOVA

*Department of Entomology, Moscow State University;
Institute of Zoology, Turkmenian SSR Academy Sci. (Ashkhabad)*

Summary

On the basis of behavioural experimental data a graph model is proposed of ommatidia raster excitation recorded when a bee is discriminating between exposed objects of different size. The discriminative sensitivity of the bee with respect to common outline objects is not high. A bee distinguishes between two horizontal circles, the distance from the eye to the test-object (L) being 40 mm, provided that the ratio of the circle areas is 1 to 2.14 and over. The value of L increasing, the ability of size discrimination drops sharply. For this distance, the coefficient (K) of discriminative sensitivity to the size of the lower third of the eye ($K = \frac{N_1 - N_2}{N_1}$ where N_1 and N_2 are the numbers of ommatidia stimulated by each test-object) is 0.5. The value of L does not virtually depend on the absolute size of the test-objects, all the L being equal. However, L increasing, the value of K rises considerably.